

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Düzce Üniversitesi

Özet

Tarihte ortaya çıkan pek çok mezhep ve fırka, faaliyette oldukları bölgelerde, ya dönemin iktidardaki yöneticileri tarafından desteklenmiş ya da bu fırkaların faaliyetleri tehlikeli görülerek takibe alınmış ve faaliyetleri engellenmeye çalışılmıştır. Bâtınîlik, zaman zaman bazı yöneticiler tarafından destek görse de çoğunlukla Ehl-i Sünnet itikadını benimseyen yöneticilerin baskısına maruz kalmıştır. Esasen tam olarak kim tarafından başlatıldığı ve kökeninin nereye dayandığı hususunda farklı fikirler ileri sürülen Bâtınîlik, nasların zâhirî manalarını kabul etmeyen, her zâhirin bir bâtını ve her nassın bir te'vili bulunduğunu, bunların gerçek anlamlarını ise ancak Tanrı ile ilişki kurabilen ve Tanrı tarafından belirlenmiş masum imamın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı olmuştur. Son derece gizli bir şekilde teşkilatlanmış örgütler vasıtasıyla merkezî idareye karşı yürütülen isyan faaliyetlerinin başını çeken çeşitli siyasî gruplar için ortak kullanılan bir lakap olan Bâtınîlik, mutedil sûfilerden aşırı Şiî fırkalara ve mülhidlere varıncaya kadar birçok zümreyi içine almaktadır. Hicrî IV. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığı ileri sürülen Bâtıniyye teriminin bu fırka ve zümrelere lakap olarak verilmesi, naslara zâhirî manalarıyla ilgisi bulunmayan bâtınî anlamlar yüklemeleri, gizli bir imamın peşinden gitmeleri, inkâr ettikleri halde inanmış görünüp asıl gaye ve hedeflerini gizlemeleri, faaliyetlerini gizlice yürütmeleri ve alemin sırlarına vâkıf olduklarını iddia etmeleri gibi çeşitli sebeplere bağlanmaktadır.

Sâmânî Emîrleri, genel olarak iktidarda oldukları süre içerisinde Ehl-i Sünnet itikadını ve Hanefîliği benimsemişlerdir. Bununla birlikte Ehl-i Sünnet itikadını yayma gayreti içerisinde de giren Sâmânîler, Ehl-i Sünnet dışı gördükleri fikirlerin yayılmaması için de ayrı bir çaba göstermişlerdir. Ne var ki Nasr b. Ahmed (öl. 331/943) dönemine gelindiğinde Bâtınîler, Nasr b. Ahmed'i kendi taraflarına çekmeyi başarmışlar ve uzun yıllar rahatça faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak Bâtınîler'in asıl niyetlerinin Sâmânîler'i yok etmek olduğunu fark eden oğlu Nuh b. Nasr (öl. 343/954), babasına tehlikeyi arz etmiş ve babasından iktidarı devraldıktan sonra Bâtınîler'le mücadele ederek onları etkisiz hale getirmiştir. Bu tebliğde Nasr b. Ahmed'in, Müslümanlar açısından son derece tehlikeli ve gizli bir yapı olan Bâtınîliği nasıl seçtiği ve gelecek olan tehlikeyi oğlu Nuh b. Nasr'ın nasıl bertaraf ettiği açıklanmaya çalışılacaktır. Zira bu tür gizli yapılar geçmişte var olup kaybolmuş değildir. Benzer yapılar her dönemde var olup kendilerine uygun ortam bulduklarında emellerini gerçekleştirme yoluna gideceklerdir.

Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, Sâmânîler, Bâtıniyye, Nasr b. Ahmed, Nuh b. Nasr.

The Relations of the Samanid Emir Nasr b. Ahmad and his son Nuh b. Nasr with the Bātinids

Assistant Professor Mustafa Keskin

Duzce University

Abstract

Many sects and factions that emerged in history were either supported by the ruling rulers of the time in the regions where they were active, or their activities were considered dangerous and were monitored and their activities were tried to be prevented. Even though Bātinism was supported by some rulers from time to time, it was mostly subjected to the pressure of the rulers who adopted the belief of Ahl al-Sunnah. The common name of Bātinism, which has different ideas about who started it and where its origins lie, has become the common name of the extremist sects that do not accept the literal meanings of the texts, that every literal has an underlying meaning, and that every text has a theological interpretation, and that the true meaning of these can only be known by the "innocent imam" who can establish a relationship with God and who has been appointed by God. Bātinism, which is a common nickname for various political groups that lead the rebellion activities against the central administration through highly secretive organisations, includes many groups ranging from moderate Sufis to extreme Shi'ite sects and heretics. The term Bātinīyya, which is claimed to have emerged in the first half of the IVth century, is given as a nickname to these sects and groups for various reasons, such as the fact that they attribute bātinī meanings to the verses that are not related to their literal meanings, that they follow a hidden imam, that they hide their real aims and objectives by appearing to be believers even though they disbelieve, that they carry out their activities secretly, and that they claim to be privy to the secrets of the world.

The Sāmānid Emirs generally adopted the belief of Ahl al-Sunnah and Hanafism during their rule. In addition, the Sāmānids, who also endeavoured to spread the Ahl al-Sunnah creed, made a special effort to prevent the spread of ideas that they considered to be outside the Ahl al-Sunnah. However, during the reign of Nasr b. Aḥmad (d. 331/943), the Bātinids succeeded in attracting Nasr b. Aḥmad (d. 343/954) to their side and continued their activities comfortably for many years. However, his son Nuh b. Nasr, who realised that the real intention of the Bātinids was to destroy the Sāmānids, presented the danger to his father and took over the power from his father and neutralised them by fighting the Bātinids. In this paper, it will be tried to explain how Nasr b. Ahmad chose al-Bātinism, which was an extremely dangerous and secret structure for Muslims, and how his son Nuh b. Nasr eliminated the coming danger. Because such secret structures did not exist in the past and disappeared. Similar structures will exist in every period and they will try to realise their ambitions when they find a suitable environment.

Keywords: History of Islamic Sects, Sāmānids, Bātinīyya, Nars b. Aḥmad, Nuh b. Nasr

Giriş

Sâmânîler'in hâkimiyet sürdüğü III/IX. ve IV/X. asırlar, İslâm tarihinde muhtelif siyasî, dinî ve mezhebî cereyanların teşekkül ettiği ve bu cereyanların bölgeler üzerindeki tesirinin belirginleştiği bir dönemi temsil etmektedir. Bu dönemde, özellikle Horasan ve Mâverâünnehir coğrafyasındaki Sâmânîler, Abbasî Halifeliği'ne bağlı olmasına rağmen, önemli siyasî ve kültürel bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Sâmânîler, İslâm dünyasında, Ehl-i Sünnet çizgisine yakınlıkları ve Hanefiliği desteklemeleri ile bilinirken, aynı zamanda Bâtınîlik gibi gizli ve marjinal akımların etkisi altında da kalmışlardır. Bu bağlamda, Sâmânî emîrlerinden II. Nasr b. Ahmed ve oğlu Nuh b. Nasr döneminde, Bâtınîlik akımıyla olan ilişkiler, bölgedeki dinî ve siyasî dengeleri derinden etkilemiştir.

II. Nasr ve oğlu Nuh, Sâmânî tahtında buldukları dönemde, devletin istikrarını sağlamak adına çeşitli mezhebî hareketlerle karşı karşıya kalmışlardır. Dönemin şartlarına göre siyasî ve dinî anlamda ciddi tehdit oluşturan ve gizli bir yapılanma olan Bâtınîlik, Sâmânî coğrafyasındaki etkinliğiyle devlet yönetimini zayıflatmaya yönelik bir girişim olarak görülmüştür. II. Nasr'ın ve oğlu Nuh'un, Bâtınîler'le olan ilişkileri ve bu tehdit karşısındaki tutumları hem Sâmânî Devleti'nin siyasî dengelerini hem de İslâm dünyasındaki mezhebî çatışmaları derinlemesine etkilemiştir.

Bâtınîlik, İslâm tarihinde özellikle Abbâsîler döneminde ortaya çıkan ve geleneksel İslâm yorumlarına alternatif bir dinî anlayış sunan, mistik ve ezoterik bir hareket olarak bilinmektedir. Bâtınî terimi, Arapça'da "iç" ya da "gizli" anlamına gelen "bâtın" kelimesinden türemiştir.¹ Kur'ân'daki nasların derin, gizli anlamlarının olduğunu savunan Bâtınîler, İslâm'ın zahirî (görünür) anlamının ötesinde bâtinî (gizli) anlamlara dayanan bir inanç sistemi geliştirmiş, bu da toplumun farklı kesimlerinde taraftar bulmuştur. Bu gizli anlamları sadece seçilmiş kişilerin anlayabileceğini savunan Bâtınîler, zâhir (açık) olan dinî metinlerin arkasında daha derin ve sembolik yorumlar bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.

İsmâilîliğin bir kolu, hatta en meşhur lakabı olarak kabul edilen Bâtınîlik,² bu çatı altında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Siyasî açıdan bakıldığında Bâtınîler, merkezî otoriteye karşı yer yer isyanlar düzenlemiş ve bu yüzden zaman zaman devlet otoriteleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. Mezhebin, IV/X. yüzyıldan itibaren özellikle Abbâsî Halifeliği ve diğer bölgesel yönetimler tarafından tehlikeli bir hareket olarak görülmesi, Sâmânîler gibi birçok İslâm devletiyle de çatışmasına neden olmuştur. Sâmânî Devleti'nin yönetici kadrolarında ve halk arasında da Bâtınîliği benimseyenlerin bulunması, devletin iç yapısını zayıflatıcı bir etken olarak değerlendirilmiştir.

Bâtınîler, gizli teşkilatlar kurarak ve farklı ideolojik yöntemlerle kendilerine toplumsal taban bulmuş, kimi dönemlerde siyasî suikastlar ve isyanlar gibi radikal yöntemlere başvurarak,

¹ Avni İlhan, "Bâtıniyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 5/190.

² Şehristânî, *el-Milel ve'n-Nihal*, haz. Mehmet Dalkılıç, çev. Mustafa Öz (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017), 180; Bernard Lewis, *Haşîşiler, Ortaçağ İslâm Dünyasında Terörizm ve Siyaset*, çev. Ali Aktan (İstanbul: Sebil Yayinevi, 1995), 1x; Sa'd b. Abdullah el-Kummî, *Kitâbü'l-Makâlât ve'l-Fırak* (Tahran: Matbaatü Haydarî, 1392), 213.

özellikle merkezî otoritelerin zayıf olduğu bölgelerde etkili olmuştur. Bu nedenle tarih boyunca Bâtınîlik, sadece dinî bir hareket olarak değil, aynı zamanda bir siyasî ve sosyal direnç hareketi olarak da görülmüştür.

II. Nasr b. Ahmed'in iktidarı döneminde Bâtınîler'e karşı zaman zaman sert tedbirler alınmış olsa da ilişkiler karmaşık bir biçimde devam etmiştir. II. Nasr'ın oğlu Nuh döneminde ise, Bâtınîlik'le olan ilişkiler daha belirgin hale gelmiş, bu akım devletin iç siyasetinde de etkili olmaya başlamıştır. Sâ mânî emirleri, bir yandan merkezî otoriteyi güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan Bâtınîlik gibi akımlarla dengeyi koruma çabasına girmiştir. Bu girişim, zaman zaman Bâtınîliğin siyasî bir tehdit olarak algılanmasına, bazen de yerel güçlerle ittifak kurma zorunluluğu nedeniyle göz ardı edilmesine yol açmıştır.

Bu tebliğde, II. Nasr b. Ahmed ve oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le olan ilişkisi incelenerek, mezhebî çatışmaların Sâ mânîler üzerindeki etkisi ve bu sürecin devlet yönetimi açısından nasıl bir tehdit oluşturduğu ele alınacaktır. Özellikle Bâtınîliğin Sâ mânî Devleti üzerindeki etkisi, Sâ mânîler'in bu dönemdeki siyasî ve dinî stratejileri, bu ilişkinin devletin otoritesini nasıl şekillendirdiği ve bölgedeki mezhebî dengeleri nasıl etkilediği soruları ele alınacaktır.

1. Sâ mânîler Dönemi ve Bâtınîlik

Sâ mânîler, 204-396/819-1005 yılları arasında Horasan ve Mâverâünnehir bölgelerinde hüküm sürmüş bir İslâm hânedanlığıdır.³ Sâ mânîler'in hüküm sürdüğü dönem aynı zamanda Abbâsîler'in de iktidarda oldukları bir dönemdir.⁴ Ancak Sâ mânîler henüz bir devlet kurmadan önce, ataları Sâ mânîhudât, miladî 724-727 yılları arasında Emevîler'in Horasan Valisi Esed b. Abdullah el-Kasrî (öl. 120/738) ile tanışmıştır.⁵ Sâ mânîhudât'ın Esed b. Abdullah ile bu tanışması, aynı zamanda İslâm'la tanışmasının ve sonrasında Sâ mânîoğulları'nın İslâm'ı kabul etmelerinin de bir başlangıcı olmuştur. Sâ mânîler ile Emevîler arasında tesis edilen bu yakınlaşma, zamanla güçlenerek bir dostluğa dönüşmüş ve bu stratejik bağ, Emevîler'den sonra Abbâsîler döneminde de sürdürülmüştür.

Mâverâünnehir bölgesi, Buhara ve Semerkant gibi önemli merkezleri kapsayan stratejik bir coğrafya olup, İslâmlaşma süreci Emevîler devrindeki fetihlerle başlamıştır.⁶ Ancak bölge halkının büyük ölçüde İslamiyet'i benimsemesi, Sâ mânîler döneminde (819-1005) gerçekleşmiş, özellikle Abbâsî Halifesi Mu'tasım (833-842) zamanında bu süreç hız kazanmıştır.⁷ IV/X. yüzyılın ilk yarısında İslâm'ın etkisi Kaşgar ve Balasagun çevrelerine

³ Aydın Usta, "Sâ mânîler", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/64.

⁴ Hakkı Dursun Yıldız, "Abbâsîler", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/31.

⁵ Usta, "Sâ mânîler", 36/64.

⁶ Osman Aydın, "Mâverâünnehir'in Fethi ve Emevîler Dönemi Mâverâünnehir", *Uluslararası İlim Membaı Maveraünnehir Sempozyumu Bildirileri*, ed. Kemal Yıldız (İstanbul: Hâşimî Yayınevi, 2020), 11-16.

⁷ Dosay Kencetay, "Hoca Ahmet Yesevî'nin Türk-İslâm Anlayışındaki Yeri", *Orta Asya'da İslâm Temsilden Fobiye*, ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı (Ankara/Türkistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2012), 781.

kadar genişlemiş,⁸ İslâm'ın ilim ve kültüre verdiği önem, getirdiği hoşgörü ve anlayış ile kısa bir süre içinde Mâverâünnehir halkının büyük çoğunluğu İslâm'ı benimsemiştir.⁹ Bu durum bölgenin kültürel ve dinî yapısının şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır.

Horasan ve Mâverâünnehir bölgesi genel olarak gerek Müslümanların gerekse gayrimüslim diğer din mensuplarının inançlarını özgürce yaşadığı ve faaliyetlerini rahatlıkla sürdürdükleri bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Bölge aynı zamanda İslâm içerisinde ortaya çıkan çeşitli fırka ve oluşumların da rahat faaliyet yürüttükleri bir merkez olmuştur.¹⁰ Bu nedenle hemen bütün fırkalar, faaliyetlerini rahatlıkla yürütme adına bu bölgeyi tercih etmiştir. Çoğu mezhep bu bölgede oluşumlarını tamamlayıp kökleştikten sonra buradan başka diyarlara giderek düşüncelerini yaymaya ve nüfuzlarını genişletmeye çalışmışlardır. Bölgenin genel yapısından olsa gerek Sâmânîler de bu bölgede yaşanan dinî ve mezhebî faaliyetleri genel olarak daha hoşgörü ile takip etmişlerdir. Ancak bununla birlikte Mâverâünnehir bölgesinin tarihî ve sosyokültürel yapısını değerlendirirken; bölgenin, toplumlarının doğal dinamikleri çerçevesinde, çeşitli mezhebî ve siyasî çekişmelere sahne olduğu, ayrıca muhtelif sebeplerden kaynaklanan anlaşmazlıkların vuku bulduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda, Mâverâünnehir'i mutlak bir hoşgörü ve sükûnet havzası olarak nitelendirmek, tarihsel gerçeklikle örtüşmeyen bir yaklaşım olacaktır. Bilakis, bölgenin tarihsel sürecinde, sosyal ve siyasal çatışmaların, kültürel etkileşimlerin ve değişimlerin karmaşık bir dokusunun var olduğunu kabul etmek, daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Sâmânîler devrinde, önceki dönemlerde gözlemlenen hadiselerin devamı niteliğinde, Müslüman topluluklar arasında yaşanan fikhî ve itikadî konulara dair tartışmalar, bu dönemde de devam etmiştir. Söz konusu tartışmalar, ekseriyetle resmî otoritelerin nezareti altında tertip edilen münazaralar biçiminde vuku bulmuş olup, bu vesileyle mütefekkirilere, fikirlerini karşılıklı olarak serdetmeleri için müsait bir zemin oluşturulmuştur.¹¹ Ancak Mâverâünnehir bölgesinde farklı düşünce ekolleri arasında yaşanan bu tartışma ve münazaralar, zaman zaman münazara boyutunu aşarak, karşılıklı çatışmalara ve fiziksel gerilime dönüşmüştür. Bu çatışmaların sadece Ehl-i Sünnet'in dışında kalan bid'at mezhepler arasında yaşanmadığı, Ehl-i Sünnet çatısı altındaki Hanefîler'le Şafiîler arasında da yaşandığı gözlemlenmiştir.¹² Bu durum, dini yorumlama farklılıklarının toplumsal dinamikleri nasıl etkileyebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sâmânîler'in erken dönemlerinden itibaren, Horasan ve Mâverâünnehir bölgelerinde etkinlik gösteren ve çeşitli karışıklıklara yol açan oluşumların başında, hiç şüphesiz Bâtınîlik gelmektedir. Horasan ve Mâverâünnehir bölgeleri, Bâtınîliğin ana kitlesini oluşturan İsmâîlîler tarafından, faaliyetlerini daha rahat yürütebilmeleri için hicri II. asrın son

⁸ Kencetay, "Hoca Ahmet Yesevî'nin Türk-İslâm Anlayışındaki Yeri", 781.

⁹ Aydınlı, "Mâverâünnehir'in Fethi", 20.

¹⁰ Usta, "Sâmânîler", 36/66-67.

¹¹ Mehmed Necmeddin Bardakçı, "Samaniler Devrinde Batınîlerle Mücadele ve Hakîm Tirmizî'nin Bu Sürece Katkısı", *SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 60 (Aralık 2023), 204.

¹² Usta, "Sâmânîler", 36/66.

çeyreğinden itibaren faaliyet alanı olarak seçilmiştir.¹³ İsmâîlî davetin Horasan'da kimin tarafından başlatıldığı hususunda tarihçiler tarafından farklı bilgiler ileri sürülmüştür. Makrizî (öl. 845/1442), bu hareketin Horasan'da Ebû Abdillâh el-Hadîm tarafından başlatıldığını ve ilk olarak Nîşâbûr'da ortaya çıktığını ileri sürmektedir.¹⁴ Öte yandan Abdülkâhîr el-Bağdadî (öl. 429/1037), Nîşâbûr'daki davetin öncüsü olarak Şa'rânî adlı bir dâîyî işaret etmektedir.¹⁵ Bu iki rivayet, İsmâîlî davetinin Horasan'daki kökenlerine ışık tutarken, aynı zamanda erken dönem İsmâîlî tarihinin karmaşıklığını ve farklı tarihî kaynakların sunduğu bilgilerin çeşitliliğini de yansıtmaktadır.

Bölgede önemli bir nüfusa sahip olan Bâtınîlik, İslâm tarihinde, özellikle İsmâîliyye mezhebi içinde gelişen bir ezoterik (gizli) öğreti ve inanç sistemini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kelime olarak "batın" yani "gizli" anlamına gelen Bâtınîlik'te Kur'an ve İslâmî öğretilerin zâhiri (açık, görünen) anlamlarının ötesinde derin, gizli bir anlam taşıdığına inanılmaktadır.¹⁶ Nasların zâhirî manalarını kabul etmeyen Bâtınî gruplar, her zâhirin bir bâtını ve her nassın bir te'vili bulunduğunu,¹⁷ bunların gerçek anlamlarını ise ancak Tanrı ile ilişki kurabilen ve Tanrı tarafından belirlenmiş masum imamın bilebileceği temel görüşünü savunmaktadırlar.¹⁸ Buna göre Batniyye: "Gizli olanı ve bir şeyin iç yüzünü bilenler" anlamına gelmektedir.¹⁹ Bâtınîler'e göre, Kur'an ile kastedilen, onun dille bilinen zâhiri değil, bâtınıdır. Bâtının zâhire nispeti ise özün kabuğa nispeti gibidir.²⁰ Bâtınîliğin merkezinde, gizli veya görünür bir imam inancı bulunmaktadır. İmâmeti gizli imamlara sevk eden Bâtınîler, imâmetin zâhir imamlarda devam ettiğini savunmuşlardır.²¹ Bu imamlar, İslâm'ın gerçek anlamını kavrayabilen, Allah'ın seçilmiş rehberleridir. İmamlar, sadece dinî liderler değil, aynı zamanda vahyin bâtınî anlamını da bilen seçkin kişilerdir.

İslâm düşünce ve siyaset tarihinde "Bâtniyye" terimi, geniş bir yelpazedeki grupları tanımlamak için kullanılan kapsayıcı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terim, bir

¹³Muzaffer Tan, "Horasan ve Maverâünnehir'de İlk İsmâ'îli Faaliyetler", *Dinî Araştırmalar* 10/30 (2008), 60.

¹⁴Takiyuddin Ahmed b. Ali el-Makrizî, *İtti'âzu'l-Hunefâ' bi Ahbâri'l-Eimmeti'l-Fâtımiyyîn el-Hulefâ*, thk. Cemaleddin eş-Şeyyâl (Kahire, 1948), 247.

¹⁵Abdülkâhîr Bağdadî, *el-Fark Beyne'l-Fırak: Mezhepler Arasındaki Farklar*, çev. Ethem Ruhi Fıçlalı (Ankara: DİB Yayınları, 2018), 220; geniş bilgi için bk. Muzaffer Tan, "Erken Dönem İsmâîlîlik ve Temel Görüşleri", *EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler* 13/39 (2009), 78-80.

¹⁶Ya'kûb Bin Abdüllatîf, *İslâm Mezhepleri ve Kelâmı*, haz. Halil İbrahim Bulut- Nurettin Gemici-Ramazân Tarık (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019), 133; ayrıca bk. İlhan, "Bâtniyye", 5/190.

¹⁷Şehristânî, *el-Milel ve Nihal*, 180; ayrıca bkz. Mustafa Öz - Mustafa Muhammed Şek'a, "İsmâîliyye", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/129-130.

¹⁸İlhan, "Bâtniyye", 5/191.

¹⁹Mehmet Dalkılıç, "Sembolik Anlatımın Siyasal Bir Araç Olarak İşlevselleşmesi ve Bâtınî Mezheplerde Gizli Dil", *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 5/2 (2005), 129.

²⁰Seyyid Şerif Cürçânî, *Şerhu'l-Mevâkîf: Mevâkîf Şerhi*, çev. Ömer Türker (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015), 3/776.

²¹Şehristânî, *el-Milel ve Nihal*, 159.

yandan İslâm'ın temel prensiplerini (zarûrât-i dîniyye) geleneksel anlayıştan farklı yorumlayarak kimi zaman inkâr veya ibâha sınırlarına varan itikadî fırkaları ifade ederken, diğer yandan merkezî otoriteye karşı isyan hareketleri düzenleyen ve son derece gizli bir şekilde örgütlenen siyasî grupları da kapsamaktadır. Böylece Bâtıniyye, hem itikadî alanda farklı yorumlar geliştiren düşünce akımlarını, hem de siyasî arenada aktivist bir tutum sergileyen ve gizli yapılanmalar içinde faaliyet gösteren grupları tanımlamak için ortak bir lakap olarak kullanılmıştır.²²

Bâtınîler, İslâm'ın zâhirî hükümleriyle yetinmeyip, bu hükümlerin altında yatan gizli anlamların da keşfedilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Bu nedenle Bâtınîliği genel anlamıyla, Kur'an'ı zâhir ve bâtin şeklinde ikiye ayırarak kurtuluşu zâhirin arkasına gizlenmiş olan bâtinî bilgiye ulaşmakta gören grupların ortak adı olarak tanımlayabiliriz. Bu tanıma esas aldığımızda Gulât-ı Şîa, İsmâililik, Nusayrîlik, Dürzîlik gibi Şîî kökenli akımlarla Yezîdîlik, bazı tasavvufî çevreler ve felsefî akımlar Bâtınî gruplar olarak karşımıza çıkmaktadır.²³ Bâtınîler'i İslâm'a tuzak kuran topluluklar arasında zikreden İbn Hazm'a (öl. 456/1064) göre Bâtınîler, zayıf mizaçlı kimseleri İslâm'dan çıkarıp küfre sokmaya Şîilik söylemiyle ulaşmıştır.²⁴

Abdûlbaki Gölpınarlı (1900-1982), Şîa mezhebinin, Bâtınîlik'le ve Bâtınî inançlarla yoğurulan İsmâilîlik ile zerre kadar münasebetinin bulunmadığını ileri sürmektedir.²⁵ Bâtınîliği, İsmâilîliğin diğer bir adı olduğunu ifade eden Bernard Lewis (1916-2018) ise Bâtıniyye fırkasının, İslâmîyet'in içerisinden zuhur etmiş mezhepler arasında zikredilmekle beraber, gerçekte gayri İslâmî unsurların tesiriyle vücut bulmuş bir fırka olduğunu ileri sürmektedir. Lewis ayrıca, Bâtınîler'in; “bilgilerin talim yoluyla bir masum imamdan öğrenilebileceği, Allah'ın bu masum imama şeriatın sırlarını bildirdiği, müminin hiçbir iradesinin olmadığı ve onun yapacağı şeyin sadece masum imamı izlemek olduğu, zira imamın hakikatin temsilcisi olup, vahyi ve akli yalnız onun geçerli kılabileceğine” inandıklarını belirtmektedir.²⁶

Bâtınîler'e göre, nasların sadece dış anlamıyla yetinmek yetersizdir. Asıl önemli olan, bu nasların gizli ve derin anlamlarını keşfetmektir. Her zâhirî hükmün bir bâtinî yorumu vardır ve bu yoruma yalnızca belirli rehberler, yani imamlar veya onların temsilcileri ulaşabilir. Ya'kûb bin Abdüllatif (öl. 16. yy.), nasların zâhirî anlamlarını kabul etmeyip, naslardan kastedilenin gizli anlamlar olduğunu ve bu anlamları sadece özel eğitim almış kişilerin bilebileceğini iddia etmenin ve bu iddia üzerinden İslâm hukukunu tamamen reddetmeye

²² İlhan, “Bâtıniyye”, 5/191.

²³ Ali Avcu, “Bâtınî Din Anlayışının Epistemik Temelleri”, *Kur'an'ın Bâtınî ve İşârî Yorumu*, ed. Mustafa Öztürk (İstanbul: Kuramer Yayınları, 2018), 20.

²⁴ İbn Hazm, *el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehva ve'n-Nihal*, çev. Halil İbrahim Bulut (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017), 3/596.

²⁵ Abdûlbâkiy Gölpınarlı, *Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şîilik* (İstanbul: Der Yayınları, 1987), 90-91.

²⁶ Lewis, *Haşîşîler*, 1x.

çalışmanın ilhâd²⁷ (dinden sapma) olduğunu ileri sürmüştür. Yani bu durumun İslâm'dan uzaklaşıp küfre yaklaşmak olduğunu ifade eden İbn Abdülatîf, bu düşünceye sahip olanların mühlidlerden olduğunu, çünkü bunun, Hz. Peygamber'i yalanlamak anlamına geldiğini belirtmektedir.²⁸

Abbâsî Halifeliği'ne sadık bir hanedan olarak bilinen Sâ mânîler, genel olarak itikadî meselelerde Sünnî anlayış içerisinde Mâtürîdîliği benimserken, fikhî meselelerde ise Hanefîliği benimseyip resmî mezhep kabul etmişlerdir. Sâ mânîler'in bu tercihi Abbâsîler'le güçlü bir dostluk kurmalarına vesile olmuştur. Sâ mânî emîrleri mezhebî tercihlerini çoğunlukla bu yönde devam ettirmiş olmakla birlikte yaşanan gelişmeler neticesinde zamanla başka fikirlerin de desteklendiği ve bu fikirlerin etkili olduğu görülmektedir.

Bâtınîlik gibi ezoterik hareketlerin bir dönem Sâ mânî topraklarında yayılmasıyla, özellikle II. Nasr döneminde Bâtınîler'le yakın ilişki içerisine girilmiştir. II. Nasr, kendi döneminde Bâtınîlik'le ilişkilerini Abbâsî otoritesine zarar vermeden dikkatle yönetme ve bu hareketi kontrol altında tutma çabası gütmüş olsa da bu ilişki, Sâ mânî yönetimini sarsarken, Abbâsî-Sâ mânî ilişkilerini de zorlayıcı bir faktör haline gelmiştir. Ancak Bâtınîler'in Abbâsîler'e karşı olan faaliyetleri, Sâ mânîler'in bu hareketi kabul etmesine engel olmuştur.

Sâ mânîler'in Bâtınîlik'le ilk sınavı kurucu emîr Nasr b. Ahmed zamanında Hüseyin b. Ali el-Mervezî ile olmuştur. Mervezî, Sâ mânîler'in başına bela olacak olan Muhammed en-Nahşebî'yi (Nesefî) yetiştirmiş ve onun Ceyhun'u geçip Buhara ve Semerkant'ta faaliyetlerini sürdürmesini istemiştir.²⁹ II. Nasr devrinde Sâ mânî topraklarında çok sayıda taraftar bulan Bâtınîler, I. Nûh döneminde takibata uğramış, liderleri Muhammed b. Ahmed en-Nesefî idam edilmiştir.³⁰

2. II. Nasr b. Ahmed (914-943) Dönemi ve Bâtınîler'le İlişkiler

II. Nasr b. Ahmed, Sâ mânî Devleti'nin önemli hükümdarlarından biri olarak hem siyâsî hem de dinî konularda izlediği politikalarla dikkat çeken bir emîrdir. Sâ mânîler'in en uzun süre iktidarda kalan emîrlerden biri olan II. Nasr, çok küçük yaşta devletin başına geçmiştir. Babası Ahmed b. İsmail'in Türk gulâmları tarafından öldürülmesinden sonra henüz sekiz yaşındayken tahta çıkan Nasr, çocuk yaşta oluşundan yararlanarak iktidarı ele geçirmek isteyen çok sayıda kalkışmayla karşı karşıya kalmıştır. Kardeşleri de dahil olmak üzere birçok hânedan mensubu, vali ya da kumandan tarafından çeşitli isyanlar tertip edilmiş ancak Nasr, kendisine karşı gerçekleştirilen tüm isyanları bastırmayı başarmıştır.³¹

²⁷ İlhad: "Allah'ın varlığı veya birliğini, dinin temel hükümlerini inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek veya uyandırmak, dinî kuralları hafife almak" anlamında kullanılmaktadır. İlhad düşen kimseye ise mühlid (çoğ. Melâhide) denilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Sinanoğlu, "İlhâd", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22/90-92.

²⁸ Ya'kûb Bin Abdülatîf, İslâm Mezhepleri, 278.

²⁹ Bardakçı, "Samaniler Devrinde Batınîlerle Mücadele ve Hakîm Tirmizî'nin Bu Sürece Katkısı", 210.

³⁰ Usta, "Sâ mânîler", 36/66.

³¹ Ahmet Güner, "Nasr b. Ahmed", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/412.

Yaşının küçüklüğüne ve döneminde yaşanan pek çok karışıklığa rağmen uzun yıllar iktidarda kalmayı başaran Nasr, iktidarı boyunca kendinden önceki emirler gibi esas olarak geleneksel Sünnî Sâmânî siyasetine bağlı kalarak, Sâmânî yönetiminin resmî mezhebi haline gelen Hanefîliği, devletin resmî ideolojisi olarak desteklemeye devam etmiş ve bölgedeki mezhep birliğini korumaya çalışmıştır. II. Nasr'ın bu tutumu hem dinî düzeni sağlamlaştırmaya hem de Abbâsî Halifeliği ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir strateji olarak görülmektedir. Ancak bununla beraber Şiî-İsmâîlî propagandasının Horasan ve Mâverâünnehir'e ulaşmasıyla birlikte Nasr b. Ahmed'in iktidarını korumak için birçok devlet adamı gibi İsmâîlî/Bâtınîler'le yakın bir ilişkide olması ve onlara karşı sergilediği tavizkar tutumu onun bu mezhebi benimsediği düşüncesini ortaya çıkarmıştır.³²

Sâmânîler, Bâtınîlik ve İsmâîlîlik gibi hareketlere karşı genel olarak mesafeli durmuş olsa da II. Nasr'ın Bâtınîler'e karşı takındığı yakın ve dostane tavır, Nasr'ın siyasî zayıflığına bağlanmış ve Sâmânî Devleti içindeki bazı unsurlar tarafından eleştirilmiştir. Bu ilişkiler, özellikle merkezî otoritenin zayıfladığı dönemlerde devletin istikrarını tehdit eder hale gelmiştir. II. Nasr'ın mezhep siyaseti ve özellikle Bâtınîler'le ilişkisi, kendi dönemindeki Sâmânî Devleti'nin dinî ve siyasî dengelerini anlamak açısından büyük önem arz etmektedir. Zira II. Nasr'ın iktidarda olduğu dönem, Bâtınîlik ve İsmâîlîlik gibi ezoterik akımların Sâmânî topraklarında etkisini artırdığı bir dönem olmuştur. İsmâîlîlik içinde gelişen bir akım olarak, bilinen Bâtınîlik,³³ bir yandan Sâmânî Devleti için bir tehdit olarak görülmüş, diğer yandan ise bu hareketle ilişkiler dikkatle yönetilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda II. Nasr da bir yandan Sâmânîler'in Hanefî Sünnî çizgisini sürdürürken, diğer yandan Bâtınîlik gibi bid'at fırkalarla karmaşık bir ilişki yürütmüştür.

II. Nasr'ın Bâtınîler'le kurduğu bu karmaşık ilişki, ordu içerisinde ve Sünnî ulema arasında rahatsızlığa neden olmuş ve kendi yönetimini zor durumda bırakmıştır. Çeşitli isyan ve ayaklanmalara rağmen iktidarını sürdürmeyi ve düzeni sağlamayı başaran II. Nasr'ın konumunu asıl sarsan olay, Nahşebî ile olan yakınlığı olmuştur. Önceki Sâmânî hükümdarların takip ettiği Sünnî çizgiden farklı olarak; II. Nasr'ın dinî meselelerdeki tutumu, ciddi şüphelere yol açmıştır. Daha önceki Sâmânî hükümdarları Sünnî ulema ile iyi ilişkiler geliştirirken, II. Nasr bu geleneği sürdürememiştir.³⁴

İsmâîlîler'in bölgedeki rahatlığı, II. Nasr'ın babası Ahmed b. İsmâîl zamanında komutan olan Hüseyin b. Ali el-Mervezî'nin bu öğretiyi kabul etmesi ile başlamıştır. Mervezî, Emir Ahmed'in şehid edilmesi üzerine merkezî otoriteye karşı isyan çıkarmış, 918 yılında esir edilip Buhârâ'ya getirilmiştir. Ancak burada bir süre içeride kaldıktan sonra II. Nasr tarafından serbest bırakılmıştır. Üstelik Mervezî, sarayda üst düzey bir göreve getirilerek, 920- 925 yılları arasında, İsmâîlî davasının Horasan şefi olmuştur.³⁵

³² Bk. Nizâmülmülk, *Siyasetname*, çev. Mehmet Taha Ayar (Türkiye İş Bankası Yayınları, 1941), 304; Muhammed b. İshak İbn Nedim, *el-Fihrist* (Beyrut: Daru'l Marife, 1978), 266; Güner, "Nasr b. Ahmed", 32/413.

³³ Şehristânî, *el-Milel ve Nihal*, 180.

³⁴ Bk. Mehmet Dalkılıç, *Sâmânîler Devleti (M. 875-1005)* (Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2022), 55-56.

³⁵ Richard N. Frye, *Bukhara: The Medieval Achivement* (Costa Mesa: Mazda Publishers, 1997), 52-53.

II. Nasr, İsmâîlîler'e karşı göstermiş olduğu ilgi ve muhabbeti daha da ileri götürerek, onların ileri gelen âlimlerinden olan Muhammed b. Ahmed Nahşebî'yi Buhara'ya davet etmiştir.³⁶ Bâtınî olan Nahşebî'nin davetiyle İsmâîlî/Bâtınîliği kabul eden II. Nasr,³⁷ Nahşebî'nin sözünden çıkmaz olmuş ve ne istediye yerine getirmiştir. II. Nasr'ın Bâtınî karakterli İsmâîlî fikirleri benimsemesi ve teşvik etmesi, beraberinde Baş Hâcib Aytas, Hususi Katib Ebû Bekir b. Eş'as, Ârız Ebû Mansûr Çağani gibi üst düzey devlet görevlilerinin de İsmâîlî inanca meyiletmesine yol açmıştır.³⁸ Bu gelişmeler, hükümdara yönelik suikast planlarının tertip edilmesini tetiklemiştir.³⁹

Sarayda İsmâîlîliği yaymaya çalışan Nahşebî'ye, âlimlerden ve ordunun ileri gelenlerinden büyük tepki tepki gelmiştir. Zira Emîr Ahmed b. İsmâîl döneminde saray ve orduda önemli mevkilere yükselen Türkler, Sünnî inancın koruyucusu rolünü üstlenirken, Sâ mânî Devleti sınırları içinde yaşayan ve çoğunluğu Türk olan halk da bu Sünnî anlayışı benimsemişti.⁴⁰ Nizâmülmülk'e göre, bu yüzden Bâtınîler tarafından bertaraf edilme tehlikesi dahi atlatan II. Nasr, daha sonra durumun vahametini anlayarak Bâtınîlik'ten dönmüştür.⁴¹

II. Nasr, sadece Bâtınîler tarafından değil ordu içerisinde Bâtınîliğe karşı olan ordu mensupları tarafından da hedef haline gelmiştir. Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre, bu durumdan rahatsız olan ordudaki belli başlı komutanlar, Nasr'ın İsmâîlî/Bâtınî davetçileri desteklemesine karşı çıkmışlar ve bu nedenle ona karşı bir suikast hazırlamışlardır. Nasr'ın oğlu Nuh, komplonun farkına vararak elebaşı subayı bir ziyafet sırasında cezalandırmış, ayrıca bu esnada komutanlara kendi topraklarındaki İsmâîlî dâîlerin faaliyetlerini sonlandırma taahhüdünde bulunmuştur.⁴²

Nasr b. Ahmed'in, İsmâîlî/Bâtınî inancı benimsemesi nedeniyle hem Sünnî inancı benimseyen kendi komutanları tarafından hem de devleti ele geçirmek isteyen İsmâîlî dâîler tarafından tertip edilen komplolar nedeniyle içine düştüğü tehlikeyi haber veren ve onu bu tehlikeden kurtaran oğlu Nûh olmuştur. Nûh b. Nasr, babasını ve devletini İsmâîlîler'in komplosundan kurtarmak için bir plan yapmış ve bu plan doğrultusunda tehlikeli durumdan babasını kurtarmıştır. Nûh, kendi yaptığı plan doğrultusunda, babasını devirme hazırlığında olan

³⁶ Dalkılıç, *Sâ mânîler Devleti*, 57.

³⁷ Mehmet Şerafettin Yaltkaya, *Bâtınîlik*, ed. Muhyettin İğde (Kahramanmaraş: Samer Yayınları, 2021), 128.

³⁸ Vassiliy Viladimiroviç Barthold, *Moğol İstilâsına Kadar Türkistan*, haz. Hakkı Dursun Yıldız (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 261.

³⁹ Dalkılıç, *Sâ mânîler Devleti*, 58.

⁴⁰ Dalkılıç, *Sâ mânîler Devleti*, 57.

⁴¹ Bk. Hasan b. Ali b. İshak et-Tûsî *Nizâmülmülk*, *Siyâsetnâme: Siyerü'l-mülûk*, çev. Nurettin Bayburtluğil (İstanbul, 1981), 302-309.

⁴² Erdoğan Merçil, "Samaniler", *Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi* (İstanbul: Çağ Yayınları, 1989), 7/55.

sipah-sâlârın,⁴³ babasının sarayına gelmesini sağlayarak öncelikle onun kellesini kesmiştir.⁴⁴ Nasr b. Ahmed, yaşanan bu hadise sonrasında tahtı oğluna devretmiş ve oğlu Nûh b. Nasr da ilgili yerlere gerekli talimatları vererek tahta geçmiştir.

Sâmânî Emîri II. Nasr'ın benimsediği dinî düşünce hususunda kaynaklarda farklı bilgilere yer verilmektedir. II. Nasr'ın dinî eğilimleri hakkında bilgi veren farklı kayıtlar, aslında dönemin karmaşık mezhebî yapısını yansıtmaktadır. Kaynaklardan bazıları onun İsmâîlîliği benimsediği bilgisini verirken bazıları da Bâtınîliği benimsediğini ileri sürmektedir.⁴⁵ Ayrıca onun, Fâtımîliği veya Karmatîliği benimsediği yönünde birbirinden farklı iddialar da ortaya atılmıştır.⁴⁶ Bu çeşitlilik, ilk bakışta çelişkili görünse de aslında bu akımların ortak kökenleri ve yakın ilişkileri düşünüldüğünde anlamlı hale gelmektedir. İsmâîlîlik, Bâtınîlik, Fâtımîlik ve Karmatîlik, hepsi Şîî İslâm'ın farklı kolları olup, birçok ortak inanç ve pratiği paylaşmaktadır. Bu akımlar arasındaki sınırlar, özellikle o dönemde, bugün olduğundan çok daha belirsizdi. II. Nasr'ın bu akımların temsilcilerine yakın durması, muhtemelen onun bu fikirlere genel bir ilgi duyduğunu, ancak belirli bir mezhebe tam olarak bağlanmadığını da düşündürmektedir. Bu durum aslında hem II. Nasr'ın kişisel eğilimlerini hem de dönemin siyasî-dinî ortamını yansıtmaktadır. Bir hükümdar olarak II. Nasr'ın, bu yakın ilişkili akımların fikirlerine açık olduğu, ancak kesin bir mezhep tercihi yapmaktan kaçındığı ve devletin istikrarı için farklı dinî gruplar arasında denge kurmaya çalıştığını da düşündürmektedir.

II. Nasr'ın Fâtımîliği benimsediği yönündeki iddiaları değerlendiren Frye, bazı kaynakların belirttiği üzere, Nasr'ın Afrika'daki Fâtımî halifesine bağlılık gösterdiğine inanmanın zor olacağını, zira Nasr tarafından bastırılan paralarda Abbâsî halifelerinin isimlerinin bulunduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Frye'ye göre, eğer gerçekten bir din değiştirme olduysa, bu kişisel bir mesele olarak kalmış ve kamu politikasına yansımamıştır. Ayrıca Nasr'ın İsmâîlîler'i destekleyerek belirli siyasî amaçlar gütmüş olması da mümkündür. Ancak Fâtımîler çok uzaktaydı ve bir ittifakı gerekli kılacak gerekçe bilinmemektedir. Sünnî olmayanların halk tarafından sevilmemesinin bir nedeni, Fâtımîler'in dindaşları olan ve Karmatîler olarak adlandırılan Şîî mezhebi mensuplarının 930 yılında Mekke'yi ele geçirmesiydi. Şehrin büyük bir yıkım ve katliamla yağmalanması, Sâmânî toprakları da dahil olmak üzere tüm İslâm dünyasında büyük bir üzüntüye neden olmuştur.⁴⁷

Nasr b. Ahmed'in, uzun süren iktidarı boyunca içte ve dışta yaşanan değişik problemlere rağmen Sâmânî Devleti'ne altın çağını yaşattığı söylenmektedir. İktidarda olduğu dönemde

⁴³ Sipâh-sâlâr: Orta Çağ İslâm devletlerinde başkumandan anlamında kullanılan askeri bir unvandır. Sipehsâlâr şeklinde de kullanılan kelime, Farsça "ordu" anlamına gelen "sipeh" ve komutan anlamına gelen "sâlâr" kelimelerinden oluşmaktadır. Ordunun eğitiminden, savaşa hazır bulunmasından, sevk ve idaresinden sorumlu olan Sipâh-sâlâr IV/X. yüzyıldan itibaren özellikle İran toplulukları arasında yaygınlaşmıştır. Samaniler döneminde savaflara çoğu zaman Horasan Valileri kumandanlık ettiğinden bu valilere de sipâh-sâlâr unvanı verilmiştir. Bk. Erdoğan Merçil, "Sipehsâlâr", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 37/259-260.

⁴⁴ Nizâmülmülk, *Siyasetname*, 307-308.

⁴⁵ Yalıtıkaya, *Bâtınîlik*, 128.

⁴⁶ Barthold, *Moğol İstilâsına Kadar Türkistan*, 261.

⁴⁷ Frye, *Bukhara*, 55.

ortaya çıkan önemli isyanları bastırılarak siyasî istikrarı sağlayan Nasr b. Ahmed, Şîi-Deylemî yayılışı ile ciddi bir mücadele içine girmiş ve yer yer önemli başarılar kazanmıştır. Kaynaklarda, Nasr b. Ahmed'in dinî açıdan geçirdiği değişiklikle ilgili olarak hastalandığı, on üç ay süren hastalığı sırasında kendini ibadete verdiği ve sarayında şahsına ait bir ibadet evi yaptırdığı rivayet edilmektedir. Diğer taraftan 943 yılında veremden öldüğü belirtilen Nasr b. Ahmed'den sonra yerine oğlu Nûh geçmiştir.⁴⁸

Görüldüğü üzere II. Nasr'ın Ehl-i Sünnet ve Hanefiliği bırakıp Bâtınî olduğuna dair rivayetler tartışmalıdır. İbn Nedîm ve Nizâmülmülk'ün eserlerinde, onun Ehl-i Sünnet ve Hanefiliği bırakıp Bâtınîliğe geçtiği iddia edilse de diğer kaynaklarda bu bilgiye rastlanmamaktadır. Aksine, İbnü'l-Esîr'in aktardığına göre II. Nasr, ölümcül hastalığı sırasında on üç ay boyunca inzivaya çekilerek ibadetle meşgul olmuş ve hayatının sonuna kadar tüm kötülüklerden ve yasaklanmış davranışlardan uzak durmuştur. Öte yandan, mezhepsel bağlantısı net olmamakla birlikte, ilginç bir detay olarak II. Nasr'ın, veziri Ebu'l-Fazl el-Belamî'nin ölümünün ardından dönemin ünlü Şîi şairi Rudekî'yi sarayından uzaklaştırdığı bilinmektedir. Bu olay, II. Nasr'ın mezhebî tutumu hakkında bazı soru işaretleri uyandırmaktadır.⁴⁹

Esasen II. Nasr b. Ahmed'in Bâtınîler'e yönelik yaklaşımı, zaman zaman bu hareketi baskı altında tutmayı ve Bâtınî propagandayı sınırlandırmayı da içermiştir. Çünkü Bâtınîler, genel olarak Sâmanî Devleti içinde siyasî bir tehdit olarak algılanıyordu. Bu tehdit, Bâtınîler'in Abbâsî karşıtı eğilimleri ve siyasî faaliyetleri ile daha da güçlenmiştir. II. Nasr döneminde, Bâtınîliğin bölgedeki nüfuzunun artması, doğal olarak Sâmanî yönetimindeki bazı unsurların tepkisine yol açmış ve iç huzursuzluklara neden olmuştur.

Netice itibarıyla II. Nasr b. Ahmed, Hanefî mezhebini destekleyen Sünnî bir hükümdar olarak bilirse de onun dönemindeki mezhep siyaseti, hem Ehl-i Sünnet mezheplerinin desteklenmesi hem de Bâtınîlik ve İsmâîlîlik gibi bid'at fırkalarıyla kurulan karmaşık ilişkilerle şekillenmiştir. II. Nasr'ın Bâtınîlik'le olan ilişkisi, devletin iç yapısında gerilimlere neden olmuş ve Sâmanî Devleti'nin siyasî açıdan zayıflığını artırmıştır. II. Nasr'ın bu dengeleri yönetme çabası, bir yandan mezhep birliğini korumak, diğer yandan Bâtınîlik gibi akımları kontrol altında tutmak üzerine kuruluydu. Ancak bu politikalar, sonraki dönemde özellikle oğlu Nûh b. Nasr'ın yönetiminde daha büyük sorunlara yol açmıştır.

3. Nûh b. Nasr (943-954) Dönemi ve Bâtınîler'le İlişkiler

Nûh b. Nasr, Sâmanî Devleti'nin bir hükümdarı olarak, babası II. Nasr b. Ahmed'in ardından tahta çıkmış ve kısa süren hükümdarlık dönemi boyunca hem mezhep siyaseti hem de Bâtınîler'le olan ilişkileri açısından zor bir süreç yaşamıştır. Nûh b. Nasr, Sâmanî Devleti'nin zayıflamaya başladığı, iç çekişmelerin ve mezhepsel gerilimlerin arttığı bir dönemde yönetimi devralmış, özellikle Bâtınîlik hareketi ve iç karışıklıklarla mücadelesi, onun hükümdarlık dönemini derinden etkilemiştir.

⁴⁸ Güner, "Nasr b. Ahmed", 32/413.

⁴⁹ Aydın Usta, "Sâmanîler Döneminde Hanefî Mezhebi", *Devirleri Aydınlatan Meş'ale: İmâm-ı A'zam Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı*, 28-30 Nisan 2015, haz. Ahmet Kartal-Hilmi Özden (Eskişehir, 2015), 238.

Nûh b. Nasr, daha önceki Sâ mânî emîrlerinde olduğu gibi Hanefî mezhebini desteklemeye devam etmiştir. Sâ mânî Devleti, tarih boyunca Hanefî mezhebi üzerinden Ehl-i Sünnet çizgisinde kalmış ve bu mezhebi resmî mezhep olarak benimsemiştir. Nûh da Sâ mânîler'in Hanefîliği destekleyen yapısını ve tavrını devam ettirmiştir. Böylelikle Hanefîlik, devletin hukuk sisteminde ve medrese eğitiminde güçlü bir yere sahip olmuştur. Ancak Nûh b. Nasr'ın hükümdarlığı sırasında, mezhepler arasında yaşanan gerilimler ve dinî gruplar arasındaki anlaşmazlıklar artmıştır. Özellikle Bâtınî unsurların Sâ mânî Devleti içinde güç kazanması ve bu gruplarla yaşanan gerginlikler, Nûh'un dinî politikalarını zora sokmuştur. Devletin Sünnî mezhepler üzerindeki denetimi, Bâtınîlik hareketlerinin yayılması karşısında yetersiz kalmaya başlamıştır.

Nûh b. Nasr, tahta çıktıktan sonra devlet işlerini vezir tayin ettiği hocası Hanefî fakihî Hâkim eş-Şehîd'e (Ebû'l-Fazl Muhammed b. Muhammed el-Mervezî) bırakmıştır. Nûh da Büveyhîler başta olmak üzere babası zamanında olduğu gibi çok sayıda isyanla ve taht kavgalarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır.⁵⁰ Nûh b. Nasr, babasının aksine Bâtınîler'le mücadele etmeyi seçmiş ve babasıyla ilgili tehlikeyi fark ederek onu uyarmıştır.⁵¹

Benî Sîmcûr'dan Ebû Ali b. Sîmcûr, gizlice Bâtınîlik davetine katılmış, bunu öğrenen Nûh, kendisini yakalattırıp Sebük Tegin'e göndermiş ve Sebük Tegin tarafından Gazne'de öldürülmüştür. Aynı şekilde Ebû Ali b. Sîmcûr'un Danişmend adıyla bilinen dâisi Ebu'l-Kasım Hasan b. Ali de Sâ mânîler'in baş askeri tarafından Nişâbûr'da yakalanarak öldürülmüştür.⁵²

Kaynaklarda genellikle erdemli ve ahlâklı bir hükümdar olarak bahsedilen Nûh b. Nasr'ın icraat bakımından ise oldukça sert ve acımasız bir karaktere sahip olduğu söylenmektedir. Şîi Büveyhîler'i İran'dan uzaklaştırmak için büyük faaliyet gösteren Nûh, Mâverâunnehir'de Sâ mânîler için giderek tehlikeli bir hal almaya başlayan Karmatîler'le de mücadele etmiş ve liderlerini idam ederek bölgedeki nüfuzlarını kırmıştır.⁵³

Nuh b. Nasr, iktidarı boyunca Ehl-i Sünnet dışı oluşumlarla mücadele etmesine rağmen, Bâtınîlik ve İsmâilîlik gibi fırkalara karşı olan yaklaşımı nedeniyle hem halk hem de devletin içindeki Sünnî alimler ve bürokratlar tarafından eleştirilere de maruz kalmıştır. Nuh'un Bâtınîlik yanlısı olduğu veya bu hareketlere karşı yeterince sert önlemler almadığı iddiaları, hükümdarlığının en tartışmalı yönlerinden biri haline gelmiştir. Bu durum, Nuh'un iktidarını zayıflatmış ve halk arasında güven kaybına yol açmıştır.

Nûh b. Nasr'ın devri Sâ mânîler'in duraklama döneminin başlangıcını teşkil etmektedir. Bu duruma gelmesinde Nûh'un kendi kumandanlarının isyanları ve devlet işlerine müdahaleleri yanında Karahanlılar'ın güçlenmelerinin de rolü olduğu belirtilmektedir. Ayrıca

⁵⁰ Ahmet Güner, "Nûh I", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/227.

⁵¹ Nizâmülmülk, Siyasetname, 307.

⁵² Yalçınkaya, *Bâtınîlik*, 128.

⁵³ Güner, "Nûh I", 33/227-228.

malî sıkıntılar, ordunun düzen ve disiplininin bozulmasında ve valilerinin merkezî idareye karşı tutumlarında etkili olmuştur.⁵⁴

Sonuç

Çeşitli dinî grupların yoğun olarak faaliyette bulunduğu ve zaman zaman mezhep çatışmalarının yaşandığı Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde yaklaşık iki asır hüküm süren Sâmânîler'in, genel olarak Ehl-i Sünnet çizgisinde ve Hanefî mezhebini benimseyen bir devlet politikası izledikleri görülmektedir. Ancak özellikle II. Nasr b. Ahmed döneminde, Bâtınîler'le kurulan yakın ilişkiler, devletin iç dinamiklerini ve siyasî dengeleri önemli ölçüde etkilemiştir.

II. Nasr b. Ahmed'in Bâtınîler'e yönelik yaklaşımı, devlet içinde ciddi gerilimlere yol açmıştır. II. Nasr'ın Bâtınîliği benimsediğine dair kaynaklarda farklı görüşler ortaya atılmış olmakla birlikte bu ilişkinin Sâmânî Devleti'nin iç istikrarını ve Abbâsî Halifeliği ile olan ilişkilerini zorladığı açıktır. Nasr'ın bu tutumu, ordudaki Türk komutanlar ve Sünnî ulema arasında rahatsızlık yaratmış, hatta çeşitli suikast girişimlerine neden olmuştur.

Nûh b. Nasr ise, babasının aksine Bâtınîler'le mücadele etmeyi seçmiştir. Nûh'un döneminde Bâtınî liderler idam edilmiş ve hareketin etkisi kırılmaya çalışılmıştır. Ancak bu sert politika yeni sorunları da beraberinde getirmiş, devletin iç çekişmelerini artırmış ve Sâmânîler'in zayıflamasına katkıda bulunmuştur.

Bu süreç, özellikle II. Nasr b. Ahmed ve oğlu Nûh b. Nasr'ın zamanında Sâmânî Devleti'nin mezhep siyasetinin ne kadar karmaşık ve hassas olduğunu göstermektedir. Bir yandan Ehl-i Sünnet çizgisini koruma çabası, diğer yandan Bâtınîlik gibi akımlarla ilişkileri yönetme zorunluluğu, Sâmânî emîrlerini zor bir denge politikası izlemeye itmiştir. II. Nasr b. Ahmed ve Nûh b. Nasr'ın Bâtınîler'le olan ilişkileri, sadece dinî bir mesele olmaktan öte, devletin siyasî ve sosyal yapısını derinden etkileyen bir faktör olmuştur. Bu ilişkiler, Sâmânî Devleti'nin iç istikrarını sarsmış, dış ilişkilerini etkilemiş ve nihayetinde devletin zayıflamasına katkıda bulunmuştur.

Bu tarihî örnek, günümüzde de devletlerin dinî ve mezhebî gruplarla ilişkilerinin ne kadar hassas ve önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle çok kültürlü ve çok mezhepli toplumlarda, devlet yönetiminin farklı dinî gruplarla ilişkilerini dengeli bir şekilde yürütmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, gizli örgütlenmelerin ve radikal akımların devlet yapısı üzerindeki potansiyel tehlikeleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dikkatle izlenmesi gereken bir mesele olmuştur. Bu durum, tarihten alınacak derslerin günümüz siyaset ve toplum ilişkilerini anlamada ne kadar değerli olabileceğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Sâmânîler örneği, devletlerin iç istikrarını korurken farklı dinî ve ideolojik akımlarla nasıl başa çıkması gerektiği konusunda bizlere önemli ipuçları sunmaktadır.

⁵⁴ Güner, "Nûh I", 33/227-228.

Kaynakça

- Avcu, Ali. "Bâtınî Din Anlayışının Epistemik Temelleri". *Kur'an'ın Bâtınî ve İştâri Yorumu*. ed. Mustafa Öztürk. 19-44. İstanbul: Kuramer Yayınları, 2018.
- Aydınlı, Osman. "Mâverâünnehir'in Fethi ve Emeviler Dönemi Mâverâünnehir". *Uluslararası İlim Membaı Maverâünnehir Sempozyumu Bildirileri*. ed. Kemal Yıldız. 7-21. İstanbul: Hâşimî Yayinevi, 2020.
- Bağdadî, Abdülkahir. *el-Fark Beyne'l-Fırak: Mezhepler Arasındaki Farklar*. çev. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: DİB Yayınları, 9. Basım, 2018.
- Bardakçı, Mehmed Necmeddin. "Samaniler Devrinde Batınîlerle Mücadele ve Hakîm Tirmizî'nin Bu Sürece Katkısı". *SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 60 (Aralık 2023), 202-221.
- Barthold, Vassiliy Viladimiroviç. *Moğol İstilâsına Kadar Türkistan*. haz. Hakkı Dursun Yıldız. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.
- Cürcânî, Seyyid Şerif. *Şerhu'l-Mevâkıf: Mevâkıf Şerhi*. çev. Ömer Türker. 3 Cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015.
- Dalkılıç, Mehmet. *Sâmâniler Devleti (M. 875-1005)*. Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2022.
- Dalkılıç, Mehmet. "Sembolik Anlatımın Siyasal Bir Araç Olarak İşlevselleşmesi ve Batınî Mezheplerde Gizli Dil". *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 5/2 (2005), 125-142.
- Frye, Richard N. *Bukhara: The Medieval Achivement*. Costa Mesa: Mazda Publishers, 1997.
- Gölpınarlı, Abdülbâkıy. *Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şiîlik*. İstanbul: Der Yayınları, 2. Basım, 1987.
- Güner, Ahmet. "Nasr b. Ahmed". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 32/412-413. İstanbul: TDV Yayınları, 2006.
- Güner, Ahmet. "Nûh I". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 33/227-228. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.
- İbn Hazm. *el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehva ve'n-Nihal*. çev. Halil İbrahim Bulut. 3 Cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017.
- İbn Nedim, Muhammed b. İshak. *el-Fihrist*. Beyrut: Daru'l Marife, 1978.
- İlhan, Avni. "Bâtıniyye". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 5/190-194. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
- Kencetay, Dosay. "Hoca Ahmet Yesevî'nin Türk-İslâm Anlayışındaki Yeri". *Orta Asya'da İslâm Temsilden Fobiye*. ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı. 773-806. Ankara/Türkistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2012.
- Kummî, Sa'd b. Abdullah el-. *Kitâbü'l-Makâlât ve'l-Fırak*. Tahran: Matbaatü Haydarî, 1392.
- Lewis, Bernard. *Haşîşiler, Ortaçağ İslâm Dünyasında Terörizm ve Siyaset*. çev. Ali Aktan. İstanbul: Sebil Yayinevi, 1995.

Makrizî, Takiyuddin Ahmed b. Ali el-. *İtti'âzu'l-Hunefâ' bi Ahbâri'l-Eimmeti'l-Fâtımiyyîn el-Hulefâ*. thk. Cemaleddin eş-Şeyyâl. Kahire, 1948.

Merçil, Erdoğan. "Samaniler". *Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi*. 7/49-75. İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.

Merçil, Erdoğan. "Sipehsâlâr". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 37/259-260. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.

Nizâmülmülk. *Siyasetname*. çev. Mehmet Taha Ayar. Türkiye İş Bankası Yayınları, 5. Basım, 1941.

Nizâmülmülk, Hasan b. Ali b. İshak et-Tûsî. *Siyâsetnâme: Siyerü'l-mülûk*. çev. Nurettin Bayburtlugil. İstanbul, 1981.

Öz, Mustafa - Şek'a, Mustafa Muhammed. "İsmâliyye". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23/128-133. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Sinanoğlu, Mustafa. "İlhâd". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 22/90-92. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.

Şehristânî. *el-Milel ve'n-Nihal*. çev. Mustafa Öz. haz. Mehmet Dalkılıç. İstanbul: Litera Yayıncılık, 4. Basım, 2017.

Tan, Muzaffer. "Erken Dönem İsmaililik ve Temel Görüşleri". *EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler* 13/39 (2009), 73-86.

Tan, Muzaffer. "Horasan ve Maverâünnehir'de İlk İsmâ'îli Faaliyetler". *Dinî Araştırmalar* 10/30 (2008), 55-74.

Usta, Aydın. "Sâmâniler". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36/64-68. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.

Usta, Aydın. "Sâmâniler Döneminde Hanefî Mezhebi". *Devirleri Aydınlatan Meş'ale: İmâm-ı A'zam Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı, 28-30 Nisan 2015*. haz. Ahmet Kartal-Hilmi Özden. 237-240. Eskişehir, 2015.

Ya'kûb Bin Abdüllatîf. *İslâm Mezhepleri ve Kelâmı*. haz. Halil İbrahim Bulut- Nurettin Gemici-Ramazan Tarik. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019.

Yaltkaya, Mehmet Şerafettin. *Bâtınîlik*. ed. Muhyettin İğde. Kahramanmaraş: Samer Yayınları, 2021.

Yıldız, Hakkı Dursun. "Abbâsiler". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 1/31-48. İstanbul: TDV Yayınları, 1988.